

DOLORES CORREA Y ZAPATA
Debate

*¿Por qué no tiene la mujer derecho
de abarcar con la luz de su mirada
los misterios que al sabio se revelan
y al ignorante la creación le guarda?*

Dolores Correa y Zapata, bajo licencia CC0.

El concepto *cultura* en la NEM y la articulación de la NFLTG con los contenidos del Campo formativo Lenguajes (Fase 5)

por Cruz Alberto González Díaz
y Gema Rubí González Farfán

Introducción

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es el modelo educativo implementado por la 4T¹ desde el ciclo escolar 2023-2024, para contrarrestar 36 años del proyecto educativo y cultural del neoliberalismo.² Su puesta en marcha se gestó con la reforma al artículo 3° constitucional (2019), cuando se estableció que “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades” (H. Congreso de la Unión, 2020, pág. 6). Su influencia en los artículos 11°, 17° y 95° de la *Ley General de Educación*, desembocó en la promulgación del nuevo *Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022* (SEP, 2022a) y en la publicación de los *Programas de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: Programas Sintéticos fases 2 a 6* (SEP, 2023a), una vez que se presentó a la opinión pública —en las Conferencias Mañaneras del 8 al 18 de agosto de 2023—³ la Nueva Familia de Libros de Texto Gratuito (NFLTG), como respuesta a la reprobación que los medios de comunicación tradicionales manifestaron ante la inexorable distribución de los nuevos LTG.⁴

1 “Cuarta Transformación de México”. Concepto promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien aseguraba que su gobierno impulsaba una serie de cambios equiparables a los de la Independencia (1810-1821), la Reforma (1857-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1920).

2 Cfr., Rafa Devillamagallón, 2022.

3 Véase, Canal Catorce, 2023.

4 Cfr., Azteca Noticia, 2023.

En la primera parte de este ensayo, discurriremos por el concepto y apropiación que hace la NEM del término cultura y sus acepciones. Asumimos que hay una apropiación consistente con la ideología del nuevo régimen. Identificamos esa apropiación y rastreamos sus raíces, para al final verla integrada en el tratamiento de los contenidos a desarrollar o como parte de la perspectiva, enfoque o eje articulador con que se abordarán, incluyendo las acepciones de cultura con las que la NEM comulga y con las que debate. En la segunda parte del ensayo, observaremos la contribución que realiza el Campo formativo Lenguajes, en 6° de primaria —fase 5— a la apropiación del concepto, a través de la articulación de dos contenidos con los proyectos, escenarios, metodologías, Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) y ejes articuladores que lo abordan.

La NEM y sus variadas conceptualizaciones de cultura

El *Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022*, trasvasado por las teorías crítica, de la interseccionalidad, de la decolonialidad y de las epistemologías del sur, conceptualiza el término cultura, revisitando los postulados teóricos de autores clásicos como Paulo Freire, Lev Vygotsky, Pierre Bourdieu, Mijaíl Bajtín, Werner Wilhem Jaeger y Walter Mignolo, entre otras y otros autores contemporáneos. La NEM —desde la interculturalidad crítica— define **cultura** como una matriz dinámica y compleja “de producción de imaginación, creencia, comprensión, interpretación y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en que habitan” (SEP, 2022a, pág. 99). El perfil de egreso de la Educación Básica reconoce la importancia de los aspectos culturales a desarrollar, en seis de sus diez rasgos globales de aprendizaje: Identidad, Diversidad, Interpretación de fenómenos, Interacción en procesos de diálogo, Intercambio de ideas y Desarrollo de pensamiento crítico (SEP, 2022a).

La NEM reconoce la composición pluricultural de la nación y la diversidad social, territorial, lingüística y cultural del profesorado y sus estudiantes. El planteamiento curricular debe ser pertinente con esta realidad y permitir que los sujetos y grupos interesados en la educación dialoguen en torno a la misma. Es por ello que los procesos formativos deberán estar situados en los contextos en los que aprenden las y los estudiantes y enseñan las profesoras y los profesores. La autonomía profesional posibilita la contextualización de los contenidos de los programas de estudio nacionales a la cultura y saberes locales, expresados y vivenciados por la comunidad (SEP, 2022a), por lo que la cultura nacional no puede expresarse sin la enseñanza de las culturas indígenas y afromexicanas. El plan de estudio vigente reconoce el carácter nacional de los valores y saberes que conforman el lazo social constituido desde la diversidad, desde donde se define la identidad nacional (SEP, 2022a). De esta manera, la nueva cultura educativa asume la interculturalidad para alcanzar la conformación de una nueva ciudadanía que busca que las y los

estudiantes transformen las relaciones desiguales que violentan la dignidad humana. La escuela se constituye como un espacio en el que se articula la unidad nacional y las ciencias dialogan con las culturas universal y ancestrales, en un espacio de socialización. A la NEM la habitan niñas, niños y adolescentes (NNA) de diferentes pueblos, condiciones, capacidades, orientaciones e identidades (SEP, 2022a) y, por esta razón, es importante identificar las acepciones del concepto **cultura**.

Cultura digital

Implica asumir un ámbito de la vida cotidiana que obliga a una educación que se extiende hasta las redes y plataformas digitales, en donde se establecen compromisos sociales basados en la colaboración y el respeto (SEP, 2022a). La cultura digital se adquirirá cuando se erradique la desigualdad en el acceso a las tecnologías, la conectividad y los servicios digitales, y se supere el nivel básico de alfabetización digital. Adquiridas las habilidades digitales, habrá que modificar el saber instrumental por uno reflexivo y crítico. Además del consumo de contenidos, NNA deben ser capaces de localizar y evaluar información, creando contenidos que aprovechen las posibilidades de lo que se va configurando como una ciudadanía digital. Finalmente, habría que sumar el dominio de las tecnologías en diferentes momentos y espacios reconociendo la diversidad social, cultural, de clase y de género (SEP, 2022a).

Cultura en el currículo

El currículo nacional ha sido parte de un sistema que fue pensado para la diferenciación, lo que ha exacerbado las desigualdades de clase, género, condición física, grupo étnico y sexual; además, ha hecho prevalecer el referente identitario posrevolucionario en tanto programa de modernidad centrado en el nacionalismo, el mestizaje, el positivismo y el patriarcado. Por esto, el nuevo currículo incorpora la diversidad de intereses, contextos, saberes y experiencias, capacidad oral y escrita, y un progresivo pensamiento lógico-matemático capaz de convivir con otros sabe-

res, que puedan ser abordados a través de temas o problemas concretos de la vida (SEP, 2022a). Los conceptos de los contenidos —elegidos por profesores, estudiantes y comunidad—, se abordarán desde el ámbito al que pertenecen: universal, de diversidad cultural nacional o de saber cotidiano (SEP, 2022a).

Cultura indigenista

El *Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022* asume que en México se implementaron programas de modernización a través de una revolución cultural que pretendía cambiar la mentalidad mediante el aumento de los niveles educativos y el predominio de los valores laicos, con una orientación nacionalista y familiar. Se intentó una revolución antropológica basada en el mestizaje y la erradicación de herencias “indeseables” que “degradaban” el tejido social. Se echó a andar una reingeniería social de unidad racial, buscando abatir la criminalidad “innata” de ciertos grupos, promoviendo la migración blanca europea en menoscabo de grupos migrantes “indeseables”. El niño mestizo clasemediero de la Ciudad de México se convirtió en *tabula rasa* de los jóvenes indígenas, mestizos y afromexicanos de provincia, a quienes se les aplicaron pruebas estandarizadas (SEP, 2022a). La política indigenista homologó al indígena con el mestizo al intentar construir una ciudadanía que entendió aquél como sujeto de un programa de integración racial que lo transfiguraría tanto física como biológicamente a través de la fusión étnica (SEP, 2022a). Se generalizó la idea de que cultura moderna equivalía al castellano como idioma oficial de la nación. La escritura, la lectura y el aprendizaje de la aritmética estaban en el programa de modernización nacional como herramientas para el mestizaje. El currículo nacional incorporó el sentido de unidad y modernización planteado por el Estado. Con ello se borró e invisibilizó la diversidad del currículo. El sistema educativo fue imaginado como un espacio libre de contradicciones, en cuyo interior se organiza la relación de los sujetos, para adaptarse al modelo de civilización imperante. (SEP, 2022a).

Trajes Mexicanos, Soldados del Sur (detalle), 1862, Casimiro Castro (1826-1889) y Julián Campillo, litografía, 24 x 34 cm, Colección de Mapas Históricos de David Rumsey, Id. 14248.058.

Tanto el currículo como los Libros de Texto Gratuitos buscaban reproducir la síntesis de lo mexicano en el concierto de la globalización económica. Los contenidos, estructurados como competencias y aprendizajes clave, intentaban agregar contenidos relacionados con el mundo global. Lo primordial se definió desde los organismos internacionales dando prioridad al desarrollo de un conjunto de saberes, habilidades, conocimientos y actitudes que *NNA* debían aprender en tres campos específicos: comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas (SEP, 2022a).

Cultura en las reformas 1992-2017

De 1992 a 2017 se ignoró la diversidad y no se dio prioridad a contenidos significativos para el estudiantado. Se mantuvo una estructura curricular que favoreció la fragmentación del conocimiento y se elaboraron libros dirigidos a las maestras y los maestros. Estos libros estuvieron estructurados en secuencias didácticas que no consideraban el contexto. El concepto de cultura y educación que plantea la *NEM* se contraponen al enfoque que ha definido la experiencia formativa en las reformas curriculares de 1992, 2004, 2006 y 2017 porque adopta un enfoque multicultural para atender la diversidad lingüística de los pueblos indígenas (SEP, 2022a). Uno de los elementos centrales de la política curricular de la educación básica actual es el derecho humano a la educación, mismo que “implica brindar una educación democrática, crítica y emancipadora” (SEP, 2022a, pág. 54).

Cultura socioemocional y otros tipos de cultura

El derecho humano a la educación implica reconocer que las emociones de NNA son influenciadas por prácticas culturales que se organizan a través de sus afectos (SEP, 2022a). Las interacciones culturales y la confluencia de los tiempos del calendario escolar con los espacios en donde se realizan las experiencias de aprendizaje permiten conectar saberes, formas sociales y culturales del pasado con el presente e incluso perfilar esos saberes en el futuro, a través de la acción. La escuela es la responsable de transmitir, a través del diálogo, valores, reglas, tradiciones, herencias simbólicas, saberes y relaciones históricas locales y universales (SEP, 2022a). Esto implica el reconocimiento a las lenguas, conocimientos e identidad de los pueblos y comunidades, así como a la composición pluricultural y plurilingüe de la nación. Se pretende recuperar y resignificar la comunidad como espacio cultural, la transmisión de sus saberes y su reconstrucción novedosa. En esta recuperación, es necesario distinguir entre “lo histórico” y “estar en la historia”, entendido esto como el reencuentro de realidades que hacen posible que maestras, maestros y estudiantes le den sentido a las acciones que realizan en su vida (SEP, 2022a).

Cultura en Campos formativos, Ejes articuladores y Programa sintético de la fase 5

Los contenidos temáticos agrupados en Campos formativos aglutinan saberes y aprendizajes disciplinares culturales. Es el caso del campo formativo Lenguajes, donde desde la cultura se hace alusión a términos como *social*, *acervo*, *factor*, *construcción* y *relaciones sociales interculturales*. En el Campo formativo Ética, naturaleza y sociedades se hace lo propio con el término *procesos* y se plantea el aprendizaje de aspectos sobre la crisis ambiental y las relaciones entre culturas y que definen el carácter intercultural de la nación mexicana (SEP, 2022a). Al menos tres de los siete Ejes articuladores que trasvasan los contenidos agrupados en Campos formativos, están relacionados con el término cultura: Interculturalidad crítica, Apropriación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y Artes y experiencias estéticas. La interculturalidad crítica no es enfoque multicultural, educación intercultural bilingüe,

interculturalidad para todas y todos, interculturalidad funcional, ni multiculturalismo racista cómplice de la globalización (SEP, 2022a). Interculturalidad crítica es el desarrollo de subjetividades sensibles capaces de indignarse ante toda forma de violencia y discriminación (SEP, 2022a) y tiene vertientes. Una de ella es la democracia intercultural, que articula formas occidentales e indígenas de participación: voto y asamblea. Aunque los ejes arriba mencionados son los que están más relacionados con el término, otros lo tocan de manera tangencial con determinados contenidos. Es el caso de los ejes Igualdad de género y Vida Saludable (SEP, 2022a). El programa sintético de la fase 5, que abarca 5° y 6° grados de primaria, retoma y conceptualiza diversos elementos culturales para su tratamiento en los contenidos y PDA de sus Campos formativos. Dichos elementos reflejan una amplia visión de la cultura, integrando identidad, convivencia, respeto a la diversidad y preservación de tradiciones y conocimientos locales.

El Campo formativo Lenguajes y los contenidos culturales en 6° de primaria

Para ilustrar la forma de trabajar los contenidos culturales del Campo formativo Lenguajes, del *Programa de Estudio para la Educación Primaria: Programa Sintético de la Fase 5*, correspondiente a 5° y 6° de primaria, se propone la siguiente articulación de la NFLTG 2024-2025, con lo que se abordará el tercer nivel de concreción del currículo: la planeación didáctica. Este campo incluye temáticas emanadas de disciplinas como Español, Lengua Indígena, Lengua extranjera, Artes y Lengua de Señas Mexicana (LSM). Su particularización atendería contra el espíritu de la NEM. Se pretende asimilar que hay una pluralidad de lenguajes en la vida entrelazados con distintas disciplinas, enfoques y perspectivas, lo cual hace inadecuado su tratamiento individualizado. La metodología que se sugiere para los proyectos de este campo es Aprendizaje Basado en Proyectos Comunitarios (ABPC) aplicada en 24 contenidos y sus correspondientes PDA. Hemos elegido dos para mostrar la articulación de los elementos y herramientas de la NEM. La siguiente figura permite visualizar el proceso que se seguiremos en las sugerencias que aportamos.

Gráfico cronológico del Proceso de Planeación Didáctica del Docente.

Contenido: Interpretación y valoración de manifestaciones culturales y artísticas de México y del mundo

La clase, acorde con los PDA del contenido de la disciplina de Artes:

Reconoce ideales y temáticas sociales que se imprimieron en ciertas manifestaciones culturales y artísticas, en un tiempo y espacio determinados.

Analiza las partes y elementos que conforman una manifestación cultural o artística, y reconoce la multiplicidad de significados, puntos de vista y concepciones del mundo en ella.

Reconoce símbolos presentes en manifestaciones culturales y artísticas, a partir del análisis e interpretación de formas, colores, texturas, sonidos, objetos, aromas, movimientos y gestos, que contienen. (SEP, 2023a, pág. 271)

Se recomienda iniciar en el escenario escolar, con el proyecto “Tormenta de miradas... cosecha

de ideas” (SEP, 2024b, págs. 72-83), en donde, en asamblea, se elegirá una temática social para representarla con una manifestación artística, para lo cual se necesitarán los saberes “Manifestaciones culturales” y “Manifestaciones artísticas”, pues resulta indispensable reflexionar cómo, a través de los símbolos se da el sentido de la identidad, por un valor o una creencia que poseemos como individuos y también como parte de una comunidad. La manifestación se convierte entonces, en un espacio de encuentros y diálogo (SEP, 2024d, págs. 48-52). Por último, se proponen las lecturas “¡Esto no es sólo una pared pintada! ¡Es un mundo!” (SEP, 2024a, págs. 148-151) y “Diosas de piedra”, donde se analizará qué relación guardan las temáticas sociales y religiosas con las manifestaciones artísticas y culturales (SEP, 2024a, págs. 44-48). Ejes articuladores involucrados: Pensamiento crítico, Interculturalidad crítica, Igualdad de género, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y Artes y experiencias estéticas.

Este mapa conceptual permite visualizar el proceso de articulación que se siguió en el codiseño:

Fuente: Elaboración propia.

Contenido: Apropiación e intervención artística en el espacio comunitario

En este contenido temático de la disciplina de Artes, los PDA (SEP, 2023a, págs. 271-272) indican que el alumnado:

Reflexiona en colectivo acerca de las maneras en que un espacio puede ser mejorado, y lo lleva a cabo mediante la planeación de expresiones artísticas, tales como *performance*, videoarte, instalación, escultura, o teatro comunitario.

Representa en colectivo problemas de la comunidad para visibilizarlas mediante propuestas artísticas ante los demás.

Crea producciones artísticas con distintos lenguajes: oral, escrito, alternativo, musical, visual, teatral o dancístico, para transformar de manera efímera, incluso permanentemente, un espacio público de la comunidad, a favor del bienestar social.

Se aconseja iniciar el tratamiento de este contenido en el escenario comunitario, con el proyecto

“Salvemos juntos el arte”, en el que se trabajará de forma grupal para hacer una muestra cultural que transforme un espacio público de la comunidad, para su apropiación por medio de las artes, siguiendo la metodología ABPC (SEP, 2024e, págs. 66-75); con la ayuda del saber “Expresiones artísticas”, se podrán adentrar en diferentes disciplinas y lenguajes para realizarlo (SEP, 2024d, págs. 53-54). Al finalizar la redacción del proyecto comunitario, se pueden analizar las lecturas “Un mundo hecho de hilos y colores” (SEP, 2024a, págs. 170-173) y “El rey enano de Uxmal” (SEP, 2024a, págs. 26-32), donde las expresiones artísticas pueden venir en forma de leyendas y tejidos. Se recomienda cuestionar a la clase acerca de los elementos que puedan reconocer en las lecciones anteriores acerca del tema trabajado. Ejes articuladores involucrados: Pensamiento crítico, Interculturalidad crítica, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y Artes y experiencias estéticas. En el siguiente mapa conceptual se identifican los elementos articuladores tomados en cuenta durante el codiseño:

Fuente: Elaboración propia.

Trajes Mexicanos, Soldados del Sur (detalle), 1862, Casimiro Castro (1826-1889) y Julián Campillo, litografía, 24 x 34 cm, Colección de Mapas Históricos de David Rumsey, Id. 14248.058.

Reflexiones finales

Desde el inicio nos propusimos conocer la conceptualización de cultura en el nuevo modelo educativo y cómo contribuye el tratamiento de los contenidos del campo formativo Lenguajes de 6° de primaria —fase 5— a su consecución. Averiguamos que las teorías críticas de la interseccionalidad, de la decolonialidad y de las epistemologías del sur están presentes en el concepto y apropiación de cultura de la NEM y el tratamiento de los contenidos. La preocupación por la justicia y las reivindicaciones sociales, económicas, educativas y culturales de las clases populares permea el modelo, con lo que se representa en el discurso la ideología de izquierda que enarbola el sistema político emanado del obradorismo. La incorporación de la LSM evidencia un elemento insoslayable de la cultura de un sector de la población históricamente invisibilizada. Por tanto, se hace un reconocimiento de las “culturas” en plural y a la cultura concreta de una parte de la nación históricamente discriminada. La NEM define cultura —desde la interculturalidad crítica— como una matriz dinámica y compleja de producción de imaginación (SEP, 2022a). Al menos seis de los diez rasgos del perfil de egreso están íntimamente relacionados con el concepto.⁵ Tres de los siete ejes articuladores que trasvasan los contenidos temáticos tienen como elemento coyuntural una perspectiva cultural. Los contenidos y PDA

5 Identidad personal y colectiva (I), Diversidad (II), Interpretación de hechos (VII), Interacción en procesos de diálogo (VIII), Intercambio de ideas (IX) y Desarrollo de pensamiento crítico (X). (SEP, 2022a, págs. 85-87).

del Campo formativo Lenguajes abordan problemáticas que contienen invariablemente temáticas y elementos culturales. En la fase 5 (5° y 6° de primaria), muchos de sus contenidos y PDA hacen énfasis en la diversidad cultural.

¿Qué tanto los contenidos y proyectos aquí presentados contribuyen a la consecución de este fin? El primer contenido, "Interpretación y valoración de manifestaciones culturales y artísticas de México y del mundo" atiende la definición que hace la NEM de cultura, respecto a la interpretación de culturas en distintos contextos. La propuesta didáctica fortalece la construcción del rasgo Interpretación de fenómenos culturales, y al menos tres de los ejes articuladores involucrados hacen énfasis explícito en la cultura: Interculturalidad crítica, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y Artes y experiencias estéticas. Con este contenido en particular, se trabaja el concepto acervo cultural y el reconocimiento a la diversidad.

El segundo contenido, "Apropiación e intervención artística en el espacio comunitario", apela a la producción de imaginación, y a los rasgos del perfil de egreso Interacción para emprender proyectos e Intercambio de ideas. Tres de los cuatro ejes articuladores involucrados hacen énfasis en la cultura: Interculturalidad crítica, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y Artes y experiencias estéticas. Las particularidades del campo son abordadas por la construcción y el diálogo intercultural que implica la intervención.

Los contenidos seleccionados y su articulación con las herramientas de la NEM apuntan a desarrollar procesos de aprendizaje en el ámbito de la conceptualización de la cultura: producción de imaginación, interpretación, construcción de identidad, así como a las particularidades propuestas por el Campo formativo: reconocimiento de la diversidad, diálogo intercultural e inclusivo que favorezca, propicie y respete la diversidad cultural.

La articulación de los elementos de la NEM para trabajar los contenidos de este campo formativo en la fase 5 (6° grado de primaria), incluyendo sus distintos escenarios y metodología (y de acuerdo con los ejes articuladores implicados), es necesaria porque el mundo apela a la capacidad de las y los estudiantes para generar procesos de investigación propios que ofrezcan soluciones a problemáticas que demandan conocimientos interdisciplinarios aplicados desde perspectivas diversas. La autonomía profesional reflejada, en la posibilidad del codiseño, y materializada en la concreción del programa analítico, brinda la posibilidad de que la comunidad escolar participe en la estructuración del currículo, permitiendo con ello el compromiso de su interacción con la NFLTG. Las NNA, familias y profesores involucrados en esta fase y grado cuentan con cinco libros que posibilitan el tratamiento de cualquier contenido: *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*, *Múltiples Lenguajes*, *Libro de proyectos de aula*, *Libro de proyectos Escolares* y *Libro de proyectos Comunitarios*, además del libro *Cartografía de México y el mundo*. ❖